

Museu de Arte do Rio: sobre dimensão patrimonial e projeto

Subtema: Mistura

Luís Henrique Haas Luccas
PROPAP-UFRGS, luis.luccas@ufrgs.br

Resumo:

O Museu de Arte do Rio, que também abriga a Escola do Olhar, é um projeto de Bernardes+Jacobsen Arquitetura inaugurado em março de 2013. Reutiliza três prédios contíguos situados na Praça Mauá, com funções e configurações contrastes: o edifício eclético denominado Palacete Dom João VI, inaugurado em 1916, antiga Inspetoria de Portos e Canais do Ministério da Marinha; o bloco moderno projetado no final dos anos trinta por Saturnino de Brito para a Polícia Marítima, posteriormente convertido em Hospital da Polícia Civil; e o embarque coberto do Terminal Rodoviário Mariano Procópio, inaugurado em 1950. As construções se inserem em pouco mais de três décadas, podendo ser consideradas coetâneas. Os autores definiram o antigo hospital como Escola do Olhar e edifício eclético como museu pelas afinidades espaciais e funcionais. A partir disso, buscou-se dar unidade ao conjunto heterogêneo reduzindo um pavimento do antigo hospital e unindo os dois edifícios através da grande laje ondulada “flutuante” que identifica a obra; e o funcionamento do complexo foi definido a partir do fluxo, levando os visitantes ao terraço-mirante para o percurso “de cima para baixo”. A reflexão analisa questões específicas da intervenção, com destaque para a relação entre a estratégia de projeto adotada e a avaliação subjetiva dos bens efetuada por eles, que relega a promissora marquise de embarque à condição de cobertura de apoios e serviços. Converge a isto a abordagem segregadora da intervenção, prejudicando a apropriação do local pelos usuários e a correspondente segurança, que eram metas implícitas da revitalização daquela área. De modo genérico, o estudo busca demonstrar a importância da avaliação patrimonial para a intervenção, associando ao valor histórico-artístico os critérios mais recentes de viés identitário, que abrangem outros níveis de historicidade.

Palavras-chave: Museu de Arte do Rio, intervenções em preexistências, reciclagem, reuso.

Abstract: *The Museu de Arte do Rio (Rio Art Museum), which also houses the Escola do Olhar (Look School), is a project by Bernardes+Jacobsen Architecture that opened in March 2013. It reuses three adjoining buildings in Mauá Square, with contrasting functions and configurations: the eclectic building called Palacete Dom João VI, inaugurated in 1916, the former Inspectorate of Ports and Channels of the Ministry of Navy; the modern block designed in the late thirties by Saturnino de Brito for Maritime Police, later converted into Civil Police Hospital; and the covered boarding of the Mariano Procópio Bus Terminal, inaugurated in 1950. The constructions are inserted in just over three decades and can be considered contemporary. The authors defined the old hospital as Escola do Olhar and the eclectic building as a museum for spatial and functional affinities. From this, they sought to give unity to the heterogeneous complex by reducing a floor of the old hospital and joining the two buildings through the large “floating” wavy slab that identifies the work; and the operation of the complex was defined from the flow, taking visitors to the terrace floor for “top-down” visitation. The reflection analyses specific issues of the intervention, highlighting the relationship between the project strategy adopted and the subjective assessment of the buildings performed by them, which relegates the promising boarding shelter to the condition of support coverage and services. To this converges the segregating approach to the intervention, undermining the appropriation of the site by users and the corresponding safety, which were implicit goals of revitalization of that area. In a general way, the study wants to demonstrate the importance of heritage valuation for the intervention, associating to the historic-artistic value the most recent criteria of identity bias, which encompass other levels of historicity.*

Keywords: *Museu de Arte do Rio, pre-existing interventions, recycling, reuse.*

Museu de Arte do Rio: sobre dimensão patrimonial e projeto

Inaugurado em março de 2013, o Museu de Arte do Rio (MAR), que também abriga a Escola do Olhar, é um projeto da extinta Bernardes+Jacobsen Arquitetura reutilizando três prédios contíguos de configurações contrastantes, situados na Praça Mauá: à direita está o edifício eclético inaugurado em 1916, denominado Palacete Dom João VI, que foi a antiga Inspetoria de Portos e Canais do Ministério da Marinha; à esquerda, o bloco de desenho moderno projetado por Fernando Saturnino de Brito para a Polícia Marítima, no final dos anos trinta, convertido posteriormente em Hospital da Polícia Civil; e atrás deles, disposto paralelamente, está o Terminal Rodoviário Mariano Procópio, uma longa cobertura de linhas modernas inaugurada em março de 1950 (Figura 1). Separadas por pouco mais de três décadas, as edificações podem ser consideradas coetâneas.

A obra é amplamente conhecida pela visita, imagens e textos críticos, com destaque para o ensaio precursor de Kamita (2013), que dissecou o projeto com rigor e profundidade, analisando os diversos âmbitos, desde a relação estabelecida com a área revitalizada, até as decisões compositivas de diferentes hierarquias da intervenção, relacionando-as aos aspectos de programa e reuso do novo conjunto; e antecipa o equívoco da abordagem ao apresentar “muito foco no objeto arquitetônico em detrimento da situação urbanística que envolve a edificação”, detectando aspectos dúbios do projeto que merecem aprofundamento. E o artigo mais recente de Giroto (2018), cuja crítica também atinge os diversos âmbitos, desde sua relação com o contexto, até a estratégia de projeto utilizada, tendo como base o próprio memorial dos autores.

Figura 1: Visão geral do MAR e Escola do Olhar a partir da Praça Mauá. Fonte: Autor (julho de 2019).

A reflexão examina questões específicas da intervenção, com destaque para a relação entre a estratégia de projeto utilizada pelos autores e a avaliação subjetiva dos bens envolvidos efetuada por eles, considerando “diferentes níveis de tombamento e preservação” para cada edificação (Bernardes; Jacobsen; Jacobsen: 2013). Converge a isto o conceito de cidade

implícito na abordagem, cuja segregação da obra de seu contexto não contribui para a apropriação do local pelos usuários e a correspondente segurança, que eram metas implícitas da revitalização daquela área no sentido amplo; uma recuperação do uso que abrangia, além dos aspectos práticos, o bem-estar sensível dos usuários e a representatividade daquele espaço não menos importantes, associados à configuração plástica. De modo genérico, através do estudo de caso busca-se demonstrar a importância da avaliação patrimonial para a intervenção, associando ao valor histórico-artístico os critérios mais recentes de viés identitário, que abrangem outros níveis de historicidade. Para atingir seus objetivos, o trabalho utiliza uma abordagem crítica interpretativa e argumentativa que é própria do ensaio.

As três edificações

Tombado pela municipalidade através do Decreto nº 19.002, de 5 de outubro de 2000, o Palacete Dom João VI possui um volume de base retangular com as arestas chanfradas a 45 graus; o único detalhe que rompe a contenção é o torreão centralizado com cúpula marcando o ingresso, que se sobressai no frontispício de forma moderada. Seus quatro pavimentos com pé direito amplo são tratados de maneira diferenciada, estratificando as fachadas: a rusticação do reboco no térreo imitando pedras configura a base; o segundo e terceiro pisos compõem o corpo, sendo tratados respectivamente com aberturas em arco pleno emolduradas por pilastras jônicas, e vergas retas com pilastras coríntias; e o quarto pavimento configura o ático, que ocupava somente a parte frontal e foi completado posteriormente, como mostram fotos antigas: limitado pela cornija marcante, abrange a platibanda e a parede acima dela, levemente inclinada, que simula uma mansarda. O resultado é uma versão sóbria daquela arquitetura de padrão *Beaux-Arts* que configurou a Avenida Central, aberta no tecido antigo da cidade uma década e meia antes.

O edifício que abrigava o hospital, por sua vez, foi projetado no final dos anos trinta para outra função, sendo concluído no limiar da década de 1940, conforme as notícias de jornais da época¹; o que demonstra a capacidade de adaptação das edificações, ao transformar-se o espaço destinado à Polícia Marítima em um uso tão complexo como se apregoa. Afinal, além do térreo com sobreloja, o prédio possuía seis pavimentos-tipo extensos e regulares, cuja estrutura independente afiançava o grande potencial de aproveitamento. Apesar de não possuir o *pedigree* corbusiano das obras que notabilizaram a Escola Carioca, apresentava janelas rasgadas contínuas, a “planta livre” citada e o pilotis de dupla altura no térreo, cujo espaço abrigou funções do terminal de ônibus interestadual contíguo, recebendo a expansão da longa cobertura do embarque, a seguir: ambos estabeleceram uma relação simbiótica, atingindo uma integração plena através da permeabilidade idealizada por Le Corbusier em seu modelo utópico de cidade; o que caracterizou o local de modo diferenciado, como era constatável à época em que funcionavam.²

A marquise do Terminal, por fim, apresentava feições típicas dos primórdios do transporte rodoviário de passageiros, remetendo à imagem da estação de trens da Cidade Industrial de Tony Garnier (1917): uma cobertura extensa com seção “borboleta” (com inclinações para o centro), equilibrada sobre a linha única de pilares (Figura 2). Sua conexão ao térreo em pilotis do edifício adjacente ocorreu através de um par de abóbodas perpendiculares entre eles, que vencia o pequeno afastamento. Tornou-se patrimônio municipal em 2004, integrando a Área de Proteção do Ambiente Cultural do entorno do Mosteiro de São Bento, definida pelo Decreto municipal nº 24.420, o qual determinava que as edificações ali preservadas não poderiam ser demolidas ou desfiguradas, sendo permitidas intervenções

¹ Segundo o “Diário da Noite” de 8 de abril de 1940.

² Conforme visita do autor ao local em julho de 2001.

reabilitadoras ou adaptativas. Não resta dúvida que prevaleceu a importância da configuração daquele conjunto e da respectiva identidade do local – ou “paisagem cultural” –, acima de valor histórico-artístico do Terminal e do bloco adjacente nos termos instituídos; afinal, sempre vai haver graus de historicidade na aceção atual, em um conceito atualizado de história no qual ela apresenta outras escalas, como vida privada, costumes, etc. Neste critério mais recente de definição de um patrimônio prevalecem valores supostamente subjetivos ou empáticos, em detrimento da avaliação qualitativa arquitetônica – no âmbito da história da arquitetura, como mostra Riegl (2014) – com o rigor de parâmetros técnicos e eruditos; entretanto, a questão não é tão simples quanto parece: o “valor artístico” da obra tende a ser simplificado como a qualidade plástica ou mesmo o *pedigree* estilístico, conduzindo a uma interpretação enganosa do valor arquitetônico, que vai além do grau artístico apartado do contexto, como será argumentado adiante.

A fusão das três edificações e as intervenções aplicadas a elas para tal fim, com destaque para a onírica cobertura ondulada de concreto sobre pilares delgados, são aspectos que atuam na recepção da obra pelo público, possuem forte apelo; e isso inclui os profissionais da arquitetura, entre os quais também existe o interesse crescente pelo tema das intervenções em patrimônios, tanto aqueles que apresentam valor monumental quanto os casos onde se destaca a importância material (e econômica como consequência) e as oportunidades de projeto oferecidas.

A intervenção

De modo introdutório, cabe lembrar que “os arquitetos foram convidados a projetar o museu após ficarem em segundo lugar no concurso para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ)”, segundo Giroto (2018, p. 3); e que os trabalhos realizados por eles até aquele momento não incluíam o reuso de bens – salvo possível experiência de Bernardo Jacobsen durante os dois meses trabalhados com Christian de Portzamparc em Paris, ou no período de mais de dois anos que colaborou com Shigeru Ban em Paris e no Japão. A prática cresceu nos anos oitenta com a revalorização de patrimônios ecléticos, que passaram a ser convertidos em equipamentos culturais de modo predominante, como o retrospecto da arquitetura brasileira recente demonstra. E este é um aspecto a ser considerado na avaliação das edificações realizada pelos autores do projeto e sua respectiva estratégia de enfrentamento do problema posto.

O desafio da intervenção, segundo os autores, foi “unir três construções existentes de características arquitetônicas distintas com o objetivo de abrigar o Museu de Arte do Rio, a Escola do Olhar, além de espaços para cultura e lazer”; o que implicou estabelecer uma unidade desejável entre elas. Como é conhecido, a equipe solucionou o problema suprimindo o último pavimento-tipo do bloco moderno, de modo a aproximar seu gabarito ao do Palácio Dom João VI; e acomodar sobre os dois edifícios contíguos o elemento encarregado de estabelecer a integração: a grande casca lúdica de concreto “tremulando” sobre pilares delgados. Esta cobre boa parte do terraço criado com a supressão do último pavimento, onde foi disposto um restaurante; e transpõe o vão entre os dois edifícios até cobrir parte do vizinho eclético: como foi dito precisamente, a laje ondulada foi o gesto primordial do projeto, capaz de “tornar o um e o outro o mesmo” (Kamita: 2013). Como consequência, o afastamento entre os dois edifícios tornou-se um pátio coberto – ou átrio aberto – que estabelece o novo ingresso na escala do conjunto, ofuscando os dois acessos originais, especialmente a porta marcante do Palácio Dom João VI, destacada pela posição centralizada e tratamento compositivo complementar. Além de estabelecer a continuidade perseguida e transmitir a nova hierarquia do conjunto resultante, a cobertura insólita se tornou o elemento identificador do mesmo, através da metáfora da superfície do mar.

Os dois programas associados foram acomodados nos respectivos edifícios a partir da afinidade com as características dos imóveis. Com aproximadamente 4.200 metros quadrados de área construída, o Palácio Dom João VI recebeu as áreas de exposição do museu por apresentar pés-direitos altos e uma espécie de “planta livre” com pilares de ferro fundido delgados, dividida pela circulação vertical centralizada, formando dois espaços amplos versáteis por pavimento. Considerando também a relação favorável entre necessidades funcionais e configuração espacial, o antigo hospital foi utilizado para acomodar a Escola do Olhar, destinada à formação de educadores do ensino público; o que também deve ter levado em conta a possibilidade de intervenções mais profundas, segundo a avaliação da hierarquia patrimonial pelos autores. E a marquise da rodoviária foi relegada a abrigar as áreas técnicas e de serviços, desconsiderando o fato daquela estrutura característica do período ter recebido a salvaguarda municipal. Segundo eles, “o primeiro passo foi estabelecer um sistema de fluxo de modo que Museu e a Escola funcion[ass]em de forma integrada e eficiente”; o que resultou na decisão de levar os visitantes pelos novos elevadores ao quinto pavimento da Escola (ou ao terraço acima e descer pela escada helicoidal escultórica) para atingir o último piso do museu através da passarela – que remete às passarelas de Siza na Fundação Iberê Camargo e, por consequência, de Lina no Sesc Pompéia –, estabelecendo a visita “de cima para baixo”, de modo similar ao caso exemplar do Museu Guggenheim de Nova Iorque, de Wright.

O edifício eclético foi preservado externamente de modo integral, apenas resultando com todas as janelas e a porta principal fechadas de modo permanente, para a vedação dos espaços interiores de exposição (e adaptação funcional, no caso da porta) de modo a obter o necessário controle de luminosidade, temperatura, umidade e isolamento acústico dentro de padrões museológicos e curatoriais. Os únicos elementos que alteraram a forma original exterior foram a passarela metálica fechada, engastada na fachada posterior, que inicia o percurso do visitante a partir da Escola do Olhar; a outra passarela semelhante e também posterior, posicionada na base, que conduz à saída ao final do percurso; e os pilares delgados sobre a cobertura que sustentam no alto a laje ondulada, transmitindo a ilusão de leveza daquele elemento com dezenas de toneladas.

No interior do prédio foi efetuado o correto esvaziamento de todas as divisões e subdivisões, obtendo o espaço livre pontuado pelos seis pilares originais existentes em cada hemisfério; espaços devidamente neutralizados para exposições com o revestimento das paredes em painéis de MDF sobre estrutura metálica e a pintura branca geral, contrastando com o assoalho refeito de tábuas de madeira envernizada. Também ocorreu a inclusão dos elementos necessários ao uso atual no centro da planta, juntos à escada e elevador originais, como a escada nova para uso do público atrás da existente, as áreas técnicas e sanitários. O tombamento no interior foi limitado à parte frontal do corpo central, denominada “hall preservado”, que conta com o elevador antigo e a escada de madeira original; na parte posterior e laterais foram incluídos os equipamentos necessários ao uso atual mencionados. O sistema estrutural original foi preservado, com treliças e lajes esbeltas, que foram recuperadas e reforçadas (GC: 2013). O restante da edificação também recebeu reforços estruturais de concreto armado e perfis de aço para adequar o novo layout e suportar as cargas adicionais da grande cobertura e das passarelas engastadas. O peso dos elementos adicionados tornou necessário o reforço de fundação com estaqueamentos, sendo utilizadas estruturas metálicas desde a base até a laje ondulada, pelo peso muito elevado da mesma, segundo depoimento do Engenheiro Felipe Menezes da Empresa Concrejato responsável pelas obras (GC: 2013). A nova escada de concreto revestida com mármore para uso do público também funcionou como um reforço estrutural importante, permitindo engastar o balanço que apoiou a pesada passarela entre os edifícios, com 46 metros de comprimento e mais de 40 toneladas.

O antigo Hospital da Polícia Civil, com sua base destinada ao Terminal Rodoviário, foi convertido na Escola do Olhar; mas também cumpriu a função de acesso ao terraço e seu restaurante, e ao início do percurso do museu, no alto, ao acomodar os quatro elevadores poupando o prédio eclético da operação invasiva. Constituía um exemplar de características modernas cujo valor arquitetônico unicamente não justificava sua salvaguarda legal, mas isto se somou ao fato de integrar um conjunto com identidade a preservar. Além deste aspecto, deve-se concordar que sua preservação era merecida pelo aspecto econômico, acima de tudo, a partir do potencial material da edificação, que resultou com aproximadamente 7.200m² de área construída após a supressão do último pavimento mencionada, apresentando boas condições estruturais e generoso espaço em “planta livre” flexível, com facilidade de ser adaptado para outros usos. E, ainda, pelas oportunidades de projeto que oferecia ao evitar a *tabula rasa*, como demonstraram os resultados da intervenção.

A edificação sofreu as alterações mais acentuadas dos três prédios envolvidos: todas as paredes e elementos construtivos foram eliminados, restando somente a estrutura de lajes planas (ocas) e pilares. A falta de documentação estrutural exigiu prospecções para a verificação das condições de estabilidade. As escadas e elevadores existentes foram substituídos pelos novos reposicionados, propiciando reforços de contraventamento através das paredes de concreto utilizadas. A acomodação de um auditório entre o quarto e o quinto pavimentos foi a operação estrutural mais complexa na Escola do Olhar, a partir do recorte de um trecho extenso de laje e a retirada dos pilares da área, o que exigiu outros reforços estruturais consideráveis. As fachadas com janelas e peitoris de alvenaria horizontais contínuos deram lugar ao tratamento cristalino esverdeado dos painéis de vidro autoportante “Channel-Glass”, exceto na empena lateral esquerda de alvenaria, voltada para a Avenida Venezuela, que funciona como um grande painel publicitário; e nas caixas de elevadores, escadas e paredes do restaurante no ático, que aparecem pintadas de branco na fachada posterior: excluída esta elevação de resultado contestável, a solução produziu um efeito positivo, ao valorizar os entrespisos e pilares expostos, que formam um conjunto escultórico branco, assim como a percepção das novas divisões internas e pilares através dos vidros (Figura 2).

Figura 2: Duas vistas do ingresso, com o terminal escondido ao fundo, servindo de cobertura de serviços e sanitários. Fonte: Autor (julho de 2019).

A marquise do Terminal Rodoviário, por sua vez, foi utilizada como mera cobertura para as funções secundárias de serviços, apoios e sanitários públicos, ignorando o tombamento que implicava a manutenção do bem disponível ao uso ou, pelo menos, podendo ser usufruído visualmente pelo público como elemento importante para a identidade daquele conjunto que contextualiza o Mosteiro de São Bento – bem cultural de maior grandeza. Na realidade, os usuários do MAR transitam sob parte da cobertura quando concluem o percurso de visita do museu ou utilizam as bilheterias e sanitários; mas a percepção do espaço obstruído pela ocupação e descontextualizado não permite o reconhecimento da edificação. Agravando o problema, as extremidades da marquise, nas duas laterais do conjunto, foram cobertas por muros e tapumes que escondem sua forma moderna nostálgica, de traços provincianos, obstruindo aquele espaço característico e pulsante da área, que permitia a circulação peatonal associada ao embarque de ônibus (Figura 3).

Figura 3: A marquise de embarque em funcionamento e a visão posterior do Mar, com o fechamento daquele espaço, e a composição descuidada da fachada posterior. Fontes: Divulgação PMRJ e Autor (julho de 2019)

Uma análise da intervenção

Examinando a obra resultante a partir da relação estabelecida com a área revitalizada, se sobressai o isolamento do contexto imposto ao conjunto, cuja permeabilidade era uma marca importante, parte da identidade do local. O fechamento das duas laterais e, conseqüentemente, da via peatonal diferenciada que se estabelecia sob a marquise de embarque do Terminal Rodoviário, na face junto ao edifício da Polícia Federal, alterou de modo profundo a configuração do pequeno quarteirão, transformando as três faces em “fundos”; o que lesou de modo definitivo aquela edificação com grande potencial de reuso, desrespeitando sua condição de patrimônio municipal. O dano atingiu o âmbito do conjunto, que corresponde à categoria de salvaguarda patrimonial à qual o bem pertence. Reunindo bens de menor hierarquia histórico-artística, a preservação de conjuntos encontra respaldo na preservação identidade da paisagem construída e sua autenticidade, acima do interesse por bens individuais e da aparência superficial, tendo a gentrificação das áreas como ameaça resultante. A supressão da permeabilidade eliminou a vitalidade correspondente que caracterizava o local: como foi adiantado, a estratégia adotou um modelo de cidade segregador, que utiliza barreiras e restrições de uso para obter segurança, colocando-se no sentido contrário à revitalização da área, em última análise. E essa postura de projeto foi qualificada corretamente como elitista (KAMITA, 2013).

É reconhecida a necessidade de dar segurança à edificação, que os grandes painéis pivotantes de vidro do ingresso solucionaram de modo simples e eficiente (excluindo onde compõem cerca): poderiam ter sido estendidos às laterais, permitindo o necessário

fechamento no final do expediente público; entre outras soluções operacionais possíveis. Associada à ocupação da marquise com atividades convenientes, de ênfase pública, esta medida manteria a permeabilidade original do conjunto, valorizando corretamente o bem tombado através de seu uso e percepção pelos usuários da área. A improvisação de muros e tapumes nas laterais do complexo representa uma omissão grave do projeto, tanto neste sentido de inserção no tecido, quanto projetual; ao que converge a falta de acabamento da parte posterior assumida como “fundos”, já detectada por Kamita (2013) e Giroto (2018), onde se destaca a composição descuidada das elevações lateral e traseira do restaurante no ático e a acoplagem deselegante da longa passarela opaca no alto da fachada posterior. No âmbito da obra, considerando o percurso de visita definido “de cima para baixo”, que foi princípio gerador do projeto, ao lado da busca de integração das edificações através da grande cobertura, a utilização dos edifícios eclético e moderno como Museu e Escola do Olhar, respectivamente, foi uma escolha precisa dos autores, como a acomodação dos programas comprova. Entretanto, as demais funções dispostas na base, especialmente sob a marquise de embarque mencionada, bem como as consequências de outros princípios complementares de projeto estabelecidos, são controvertidas e merecem análise. A laje ondulada “flutuante”, por sua vez, é indissociável dessa intervenção e se justifica pelo grande apelo transmitido à obra. Entretanto, é válido refletir sobre a forma proposta, de difícil execução, e as alternativas existentes, seja pela viabilidade econômica ou por uma postura arquitetônica distinta, menos comprometida com o “heroísmo estrutural” que persiste na arquitetura brasileira; ou o papel “midiático”, espetacular, que se tornou pré-requisito para edifícios culturais na atualidade.

Conforme exposto, quatro novos elevadores foram inseridos na carcaça do edifício moderno reutilizada, possibilitando tanto o fluxo de usuários da Escola do Olhar, acomodada nele, quanto o acesso dos visitantes ao mirante e seu restaurante, e à passarela no andar inferior, que transpõe o afastamento entre os prédios e dá início ao percurso de visita ao museu. Essa decisão viabilizou o funcionamento instituído reduzindo danos ao edifício eclético, cuja construção apresenta menor capacidade de absorver intervenções e respectivos reforços; além da perceptível preocupação dos autores em preservá-lo em maior grau e extensão, o que possivelmente decorreu de diretrizes emitidas pela municipalidade; afinal, o tombamento do Palácio Dom João VI previa a preservação dos seguintes aspectos:

[...] – exterior – volumetria, cobertura (morfologia e entelhamento), revestimento, balcões, gradis, cercaduras de vãos, esquadrias de madeira e ferro, escadas, vitrais, beirais, balaustradas, colunas, sobrevergas e demais elementos arquitetônicos e decorativos característicos da tipologia estilística das fachadas;

– interior – escadas principais (revestimentos e corrimão) elevadores, luminárias, pisos e demais revestimentos e elementos; decorativos característicos da tipologia estilística. [...] (PCRJ, 2000, p. 2).

Contrasta o tratamento dado a ele e aos dois edifícios modernos: no prédio da antiga Polícia Marítima foi preservada somente a estrutura de lajes planas e pilares, sendo ainda eliminado o último pavimento e inseridas novas escadas, elevadores e o restaurante sobre o terraço resultante, já descritos; e, no caso da marquise do Terminal Rodoviário, o contraste é mais radical, sendo relegada à fundos do conjunto e reduzida à cobertura dos serviços, apoios e sanitários. O edifício eclético foi preservado integralmente, recebendo apenas a conexão das passarelas traseiras e os pilares finos apoiados na cobertura para sustentar a laje ondulada no alto; além da intervenção interior, onde também foram respeitados os elementos tombados. E esta é uma questão relevante da análise, a diferença crucial de tratamento dado aos dois “estilos” e as consequências da avaliação dos bens para o projeto, que está por trás disso. A capacidade de interpretação dos problemas nas intervenções em

preexistências, que começa na correta avaliação da hierarquia dos bens históricos e se estende à verificação do potencial de uso, se mostra um requisito proporcional ao êxito das intervenções.

O fato é que houve uma avaliação equivocada do edifício eclético, superestimando o valor histórico-artístico do bem e sua consequente hierarquia patrimonial, como evidencia o tratamento excessivamente respeitoso dado a ele na operação, que preservou suas formas exteriores integralmente; enquanto os dois edifícios de ascendência moderna foram subestimados, como demonstra o tratamento dado a eles; o que se deve claramente à falta de “pedigree” dos mesmos. E isto expõe a avaliação dúbia do valor histórico-artístico dos três edifícios, seja pelos autores da intervenção ou pelos técnicos do órgão patrimonial do município que emitiram as diretrizes de intervenção. Não há uma diferença de importância patrimonial tão exacerbada entre as três edificações, para o tratamento desproporcional dado a eles. A aparente “vetustez” do Palácio Dom João VI é enganosa, como comprova o momento de construção e a tecnologia utilizada. Ocorre que os autores possuem maior intimidade com a arquitetura moderna, sentindo-se conhecedores daquela “tradição recente” e, conseqüentemente, aptos a avaliá-la tomando como parâmetro as obras bem-sucedidas da experiência brasileira, mais precisamente aquela produção exemplar da Escola Carioca, como o Ministério da Educação (1936), o conjunto de prédios da Pampulha (c.1942) e o conjunto habitacional Pedregulho (1947), entre outros exemplos maiúsculos contemporâneos aos dois casos modernos em exame. E esta avaliação permitiu-lhes interferir no edifício projetado por Saturnino de Brito com desembaraço, tornando-o irreconhecível.

Merece apreciação a deferência dos autores – talvez premidos por diretrizes patrimoniais – para uma obra tardia de período arquitetônico realizada no limiar da fase seguinte, seja por empatia ou reverência infundada: o bem possui pequena antecedência cronológica aos demais e seu valor histórico-artístico é visivelmente insuficiente para o tombamento. Algumas décadas atrás, seria plausível que a avaliação do Palácio Dom João VI e seu destino fossem outros, pela restrição que ainda persistia ao patrimônio eclético, como sugere o caso do Palácio Monroe: em 1972, Lucio Costa emitiu parecer favorável à demolição daquele pavilhão brasileiro premiado na Exposição Universal de 1904, em Saint Louis, nos Estados Unidos; com uma volumetria bem mais rica, incluindo cúpulas e profusos elementos decorativos ecléticos, foi reconstruído no Rio de Janeiro em 1906 tendo sido sede do Senado, entre outros usos. São escolhas que sugerem estar relacionadas com o “querer da arte” ou “vontade artística” de cada época (*Kunstwollen*); conceito criado por Alois Riegl para definir este impulso estético dinâmico do gosto, que se altera de modo contínuo através do tempo.

(O Valor Relativo de Arte de Riegl)

Alinhado a historiadores da arte e arquitetura da corrente formalista como Fiedler, Worringer e Wölflin, Riegl produziu uma contribuição decisiva ao problema da tutela e conservação dos monumentos históricos – que segue vigente –, através do ensaio “O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem”, publicado pela primeira vez em 1903. Na função de presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria, nomeado um ano antes, assumiu a tarefa de reorganizar a legislação de conservação dos monumentos austríacos, utilizando sua obra como fundamento teórico (CUNHA, 2006); o que significou transferir as inovações metodológicas introduzidas na história da arte naquele momento para o campo da preservação patrimonial, substituindo a noção do valor de arte absoluto, utilizado como parâmetro até então, pelo reconhecimento de que o valor dos bens artísticos é relativo. Apoiado nas bases de Fiedler, Riegl propunha a visualidade como elemento essencial de análise, demonstrando a relatividade da avaliação, já que a percepção da obra depende do receptor. Para ele, todo o monumento de arte é também um monumento histórico, pelo fato de que “toda atividade humana e todo o destino humano, dos quais nos

ficaram testemunhos ou conhecimento, pode aspirar, sem exceção, a ter um valor histórico” (RIEGL, 2014). Deste modo, ele conclui que o “monumento de arte” é um “monumento histórico-artístico”, não possuindo “valor de arte”, mas “valor histórico”; e acentua que a distinção entre monumentos artísticos e históricos não é apropriada, pelo fato dos primeiros estarem contidos nos últimos, podendo ser confundidos.

Com a inexistência de um cânone artístico, Riegl propunha que o valor do monumento fosse avaliado pelo modo como ele atende às exigências do “querer moderno” da arte. “Se não existe um valor artístico eterno, isso significa que a avaliação do monumento não repousa na memória e sim em valores presentes, que deverão ser levados em conta na definição de uma política de preservação” (Annateresa Fabris in RIEGL, 2014). Portanto, a avaliação dos bens ocorre no âmbito da história da arte: o valor histórico-artístico dos bens é verificado através de parâmetros técnicos e eruditos, que não são precisos, mas nem subjetivos.

Riegl é citado para destacar que a avaliação histórico-artística do patrimônio cambia continuamente, mas possui uma escala de valor baseada na exemplaridade dos bens, mensurável através do conhecimento técnico-erudito da arquitetura. Contudo, a exemplaridade histórico-artística perdeu primazia como critério de avaliação, com a ampliação gradual do conceito de patrimônio, que passou a abranger valores vinculados à identidade na preservação de conjuntos e da paisagem construída; e igualmente em bens individuais sem exemplaridade suficiente para a salvaguarda, a partir da representatividade que possuem; mas não é possível dizer que haja ausência ou falta de valor histórico-artístico nestes, já que sempre haverá historicidade na atual acepção – na escala da vida privada, dos costumes (micro história, história antropológica, etc.).

Revertendo o caso do Palácio Monroe, ocorrido na década de 1970, uma série de velhas estruturas ecléticas foram convertidas em equipamentos culturais no País a partir dos anos oitenta, atribuída à revalorização daqueles remanescentes durante o pós-modernismo, como já foi apontado (BASTOS; ZEIN, 2010); um momento em que houve uma identificação maior com as formas compositivas acadêmicas e ecléticas e as próprias contradições contidas naquela produção frente princípios modernos, estabelecendo uma espécie de retaliação à hegemonia que findava. E o caso do MAR se insere nessa experiência.

Conclusões propositivas

A criação do Museu de Arte do Rio e da Escola do Olhar anexa integravam a operação abrangente de requalificação e revitalização daquela área central importante na trajetória da cidade do Rio de Janeiro. A região da Praça Mauá se encontrava deteriorada pelo abandono, decadência da atividade e pela construção de vias elevadas danosas, que bloqueavam o contato com a orla portuária e produziam áreas degradadas e inóspitas ao longo de sua projeção. Montou-se um grande projeto de renovação urbana que estabeleceu a demolição das elevadas e transferência do fluxo destas para túneis; e a construção do dispendioso e controvertido Museu do Amanhã no píer existente, entre numerosas obras complementares na área. A intervenção com essa magnitude contou com prazos apertados para a execução e os projetos em especial estes, que parecem ter necessitado de tempo de maturação maior pela complexidade, como mostrou Kamita (2013) na questão paisagística. Afinal, o horizonte de parte das obras – que incluía o MAR – era a Copa do Mundo ocorrida em junho de 2014, devendo toda a área estar concluída para a Olimpíada ocorrida dois anos depois, inclusive os grandes túneis e o entorno; e prazos apertados não combinam com projetos exemplares.

Partindo da constatação que o projeto de instituições culturais, nas últimas décadas, tem como condição o apelo midiático para atrair o público, torna-se compreensível a prioridade dos autores do MAR com o viés espetacular da obra, inserindo a grande laje “tremulando”

no alto, o mirante que proporciona a vista deslumbrante ao visitante no começo do percurso, a reciclagem corajosa do antigo hospital cujo “dominó” se revela com formas escultóricas brancas, a passarela longa entre os prédios e, enfim, todo um arsenal de recursos que tinham como objetivo produzir o interesse do público, surpreender. E este fator se une às questões do prazo de projeto estabelecido e da complexidade de reciclar três edificações contrastantes e representativas daquele decantado conflito entre arquitetura moderna e ecletismo. A partir desta perspectiva, é possível dizer que o projeto se saiu bem: a força lúdica da obra, com soluções inusitadas e oníricas, funciona positivamente na sua recepção pelo usuário, além da solução funcional prioritária; e o reuso das velhas estruturas justifica o caráter de improviso presente, que é rentabilizado positivamente e absolve os próprios aspectos ambíguos mencionados.

Todavia, nem tudo é perdoável, como o tratamento depreciativo dado à marquise de embarque do Terminal Rodoviário: causa estranheza o destino dado a ela, ignorando o tombamento; e surpreende a passividade do órgão patrimonial municipal aceitando a decisão: a salvaguarda não se resume a evitar a demolição e descaracterização de um bem, mas inclui mantê-lo em uso ou, pelo menos, desobstruído visualmente. E, como foi apontado, essa decisão agrava o problema em outros âmbitos, ao reduzir aqueles três lados do conjunto a “fundos” e suprimir a permeabilidade oportuna e promissora para o reuso.

Também é discutível o tratamento dado ao edifício do antigo hospital, com o completo desaparecimento das feições originais. Ao lado da desejada distinguibilidade das partes novas frente ao existente, a reversibilidade das intervenções em bens patrimoniais é outro critério fundamental estabelecido por Cesare Brandi em sua teoria do restauro, sendo adotada como medida de bom senso até mesmo na reciclagem de bens sem salvaguarda que apresentem arquitetura qualificada: trata-se de uma forma ética de intervir respeitando aspectos autorais, acima de tudo. De fato, o prédio não apresentava exemplaridade e isto poderia abonar a decisão; mas ele constituía um dos poucos exemplos projetados ainda nos anos trinta, apresentando uma modernidade pragmática com pilotis, planta livre e janelas rasgadas. A reciclagem resultou eficiente para o novo uso e plasticamente interessante, com exceção dos aspectos compositivos mal solucionados mencionados na análise. Abriu-se mão de qualquer vestígio original, utilizando a edificação apenas como patrimônio material e condicionante de projeto capaz de justificar decisões, resguardando os projetistas da difícil *tabula rasa* para esta modalidade de edifícios midiáticos. Entretanto, questiona-se a validade da preservação nestes moldes, mantendo apenas a estrutura e com tantas alterações na própria: corre-se o risco, nestes casos, da preservação parcial tornar-se um obstáculo oneroso, antes que oportunidade econômica vantajosa. Por tais motivos, é válido conjecturar sobre a possibilidade da manutenção do aspecto original – total ou parcial – numa postura arquitetônica menos refém da “gourmetização” que assola estes novos edifícios culturais contemporâneos. Inclusive pelo aspecto econômico da alternativa – ou conservador no melhor sentido –, atuando em concordância com a ideia de reciclagem e demonstrando verdadeira criatividade ao produzir bons resultados com redução de danos, problemas, tempo de obra e custos.

Contudo, a controvérsia sobre as duas conversões de exemplares modernos se acentua frente ao tratamento dado ao terceiro edifício do conjunto. É defensável que uma intervenção mais corajosa, explicitando o reuso no tempo presente através da contraposição de novas arquiteturas exemplares ao edifício eclético insípido, poderia ampliar o valor histórico-artístico da obra final, como ocorreu com o Liceu de Ramos de Azevedo, do começo do século XX, convertido em Pinacoteca do Estado de São Paulo por Paulo Mendes da Rocha, nos anos noventa; obra que acabou sendo elevada à posição de patrimônio histórico-artístico pela intervenção.

Por fim, merece ponderação o heroísmo supérfluo da grande cobertura: a ideia é impactante

e, ao mesmo tempo, soluciona a unidade desejada, criando um novo ingresso hierárquico convidativo adequado ao clima e à própria tradição arquitetônica carioca. Porém, acima da questão pertinente de custos, é relevante a dificuldade de execução de um elemento tão pesado: a essência da solução poderia ser mantida com outro viés, transferindo parte do apelo insólito para o lirismo, a partir de uma cobertura leve de execução mais fácil, econômica e reversível.

O caso do Museu de Arte do Rio e da Escola do Olhar integrada a ele é exemplar pela associação destas funções e das manobras utilizadas para acomodá-las nos três prédios contrastantes, com a conversão e integração dos mesmos através de artifícios que buscam solucionar o problema e os próprios efeitos colaterais da “cirurgia invasiva”. Mas o episódio é exemplar, sobretudo, por expor a complexidade atual da avaliação de bens patrimoniais e formulação de consequentes parâmetros das intervenções *transformadoras*, a partir da emergência de outros valores patrimoniais que não são precisamente histórico-artísticos nem restritos à exemplaridade dos bens, mas que se amparam no valor identitário referido. E isto extrapola os parâmetros consistentes de avaliação de bens histórico-artísticos pela exemplaridade, embasados em critérios, abrindo espaço à subjetividade.

Referências

BERNARDES, T; JACOBSEN, P; JACOBSEN, B. Museu de Arte do Rio – Memorial do projeto. 2013. Disponível em: <<https://jacobsenarquitetura.com/projetos/mar-museu-de-arte-do-rio/>>. Acesso em 07/09/2019.

BRANDI, C. **Teoria da Restauração** (Tradução: Beatriz Mugayar Kühl; Apresentação: Giovanni Carbonara). Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

CUNHA, C. R. Alois Riegl e “O culto moderno dos monumentos”. Revista CPC, São Paulo, n.2, 2006. Disponível em: <http://www.usp.br/cpc/v1/imagem/conteudo_revista_arti_arquivo_pdf/claudia_reis.pdf>. Acesso em 21/09/2019.

GIROTO, I. R. Diálogo entre tempos e espaços: o Museu de Arte do Rio. Rio de Janeiro, PUC-RJ, Revista Prumo, Ano I, n.1, 2018, 16p. Disponível em: <http://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/public/docs/Proarq_21-014.pdf>. Acesso em 07/09/2019.

GONSALES, C. H. C. “O excepcional e o exemplar: valor e patrimônio recente”. Cadernos Proarq, Rio de Janeiro, n. 21, 2013. Disponível em: <http://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/public/docs/Proarq_21014.pdf>. Acesso em 21/09/2019.

GRANDES CONSTRUÇÕES (GC). “Museu de Arte do Rio: como uma onda no mar”. Portal Metálica Construção Civil, Rio de Janeiro, 2013, Seção Obras. Disponível em: <[http://www.grandesconstrucoes.com.br/Materias/Exibir/museu-de-arte-do-rio-como-onda-no-mar](http://www.grandesconstrucoes.com.br/Materias/Exibir/museu-de-arte-do-rio-como-uma-onda-no-mar)> Acesso em 16/09/2019.

KAMITA, J. M. Sobre o MAR. Arqtextos, São Paulo, ano 13, n. 155.00, Vitruvius, maio 2013. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/13.155/4759>>. Acesso em 07/09/2019.

MACIEL, G. Resignificação de edificações: o caso do Museu de Arte do Rio – MAR. Porto Alegre, Centro Universitário Ritter dos Reis, XIV SEPesq, 2018. 12p. Disponível em: <<https://www.uniritter.edu.br/files/sepesq/arquivos-trabalhos20192/3grazielamacielressignificacaodeedificacoes-o-caso-do-museu-de-arte-do-rio-mar.pdf>> Acesso em 16/09/2019.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (PCRJ). Decreto 19.002, de 5 de outubro de 2000. Disponível em: <<http://leismunicipa.is/nuqj>>. Acesso em 16/09/2019.

RIEGL, A. **O Culto Moderno dos Monumentos – A sua essência e sua origem**. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SILVA, M. R. *et al.* “Reabilitação predial no contexto das obras do Museu de Arte do Rio (MAR)”. Maputo: 8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia. INEGI/FEUP, set. 2017. Disponível em: <<https://paginas.fe.up.pt/clme/2017/Proceedings/data/papers/6725.pdf>>. Acesso em 16/09/2019.